

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MARKAZIY OSIYODA MAFKURAVIY
TAHDIDLAR XAVFINING ORTIB BORISHI

Mahmudjonov Otabek

O'zMU talabasi

otabekmahmudjonov@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14608066>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda global axborot makonida tahdidlar, shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda yoshlarimizda mafkuraviy immunitetni yanada mustahkamlash haqida so'z boradi. Shuningdek, mazkur maqolada tarixiy tajribalarga asoslanib, hodisalarni muayyan kuchlar va davlatlar tomonidan bo'ladigan siyosiy, mafkuraviy va iqtisodiy hukmronligi hamda millatlararo va davlatlararo, mintaqaviy munosabatlarda ularga intilishi ta'riflanadi.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligi, tahdidlar, mafkura, globallashuv, fikrlar plyuralizmini.

Bugungi kunda dunyoda tinchlik va bardorlikni ta'minlash yo'lida hal etilishi zarur ko'plab muammolar mavjud. Insonlarning osuda hayotini izdan chiqarishga qaratilgan turli shakldagi tahdidlarning paydo bo'layotgani va buning natijasida buzg'unchi g'oyalar mafkura maydonini qurshab olayotgani barchamizga ma'lum. "Hozirgi davrdagi globallashuv jarayonlari XX asrning oxiri va XXI asr boshlarida butun insoniyat, yer yuzidagi barcha xalqlar va millatlar taraqqiyoti uchun, ayniqsa, hayotga kirib kelayotgan yosh avlod uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlar yaratib berganini hech kim inkor etolmaydi"¹. Bunday imkoniyatdan unumli foydalanib qolishga urinayotgan insonlar soni ham kam emasligi barchamizga ma'lum.

Shuni aytib o'tish kerakki, mafkuraviy tahdidlar Markaziy Osiyodagi mamlakatlarni chetlab o'tmadi. Mazkur g'oyaviy tahdidlar borasida so'z yuritishdan oldin, globallashuv nima? g'oya o'zi nima? mafkura nima? uning qanday turlari mavjud? kabi savollarga javob berilsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Globalashuv atamasiga juda ko'p ta'riflar berishimiz mumkin;

M.Delyagin "globallashuvni deyarli barchasi ilg'or kompyuter texnologiyalari asosida mavjud bo'ladigan yaxlit, global miqyas kasb etsa ham, ayni paytda, aniq chegaralariga ega bo'lgan harbiy - siyosiy, moliyaviy - iqtisodiy va axborot makonlarining shakllanish jarayoni

¹ Karimov I.A. Eng asosiy mezon - xdyot xdkikatini aks ettirish. - T.: Uzbekiston, 2009. - B. 5.

sifatida talqin etadi”² deb ta’riflaydi.

B. Umarov va Sh. Jabborovlar fikricha, globallashuvning ma’naviyatga salbiy ta’sirini bartaraf etishi ayniqsa, g’oyalar kurashi davrida yoshlar dunyoqarashining to’g’ri shakllanishini ta’minlash uchun milliy - ma’naviy qadriyatlarimiz tizimidagi barcha tarbiya elementlaridan oqilona foydalanishni yo’lga qo’yishimiz zarur³.

Globallashuv sharoitida eng xavfli va ta’sirchan qurol bu axborotdir. Globallashuv jarayonining yana bir o’ziga xos jihati shundan iboratki, hozirgi sharoitda u mafkuraviy ta’sir o’tkazishning nihoyatda o’tkir quroliga aylanib, har xil siyosiy kuchlar va markazlarning manfaatlariga xizmat qilayotganini sog’lom fikrlaydigan har qanday odam, albatta kuzatishi muqarrar. Demak, globallashuv sharoitida sustkashlikka yo’l qo’yib bo’lmaydi. Chetdan kirib kelayotgan har xil tahdidlar yoshlarimizga o’zini ta’sirini ko’rsatmasdan qolmaydi. Buni oldini olishning birdan bir yo’li ilmiy, ma’rifatli qilish, xoh dunyoviy, xoh diniy bilim bo’lsin.

Birinchi Prezident Islom Karimov mafkuraga shunday ta’rif bergan: “Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarash va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini ko’zlagan va uning dunyodagi o’rnini aniq - ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kuni o’rtasida o’ziga xos ko’prik bo’lishga qodir g’oyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman”⁴.

Mafkura - undagi g’oyalarning manfaatlashish xususiyati bilan, ya’ni g’oyadagi shu g’oya egasi yo’q unga ergashgan konkret shaxs, guruh, millatning tub ehtiyoj - manfaatlari va ishonch - e’tiqodlari ifodalangan tugalmas mun bilan harakterlanadi. Demak, mafkura - g’oyaning manfaatlashgan mazmuni, shakli, qismi, tomoni, ko’rinishi, qiyofasi va xarakteridir. Ayni paytda, mafkuraning amal qilishida odamlarning undagi g’oyalarga bo’lgan ishonch - e’tiqodi muhim o’rin tutadi. Bu holda mafkurani tavsiflovchi asosiy omillar: a) kishilarning talab, ehtiyoj - manfaatlari va ularni qondirish usul - vosita, mexanizmlari; b) g’oyalarga bo’lgan ishonch - e’tiqodning namoyon bo’lishidir⁵.

G’oya anglangan maqsad va haqiqatni o’zida aks ettiruvchi fikr bo’lsa, mafkura ana shu maqsad va haqiqatning anglangan shakliga mos bo’lgan g’oyalar, fikrlar va ularni amalga oshirish usul va uslublari tizimidir. Shuning uchun bu tizim asosida mafkura tarkibidagi bosh va asosiy

² Komilov K. Globallashuv va diniy jarayonlar. - T.: Movarounnaxr, 2014. - B. 7.

³ Umarov. B, Jabbarov Sh. Globallashuv va yoshlar tarbiyasi. - T.: Akademiya, 2011-47 b

⁴ Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. - T.: Uzbekiston, 1998. - B. 11.

⁵ Mamashokirov S., Togayev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g’oyaviy-mafkuraviy masalalari. -T.: Ma’naviyat, 2007. - B. 10.

Yanvar, 2025-Yil

g'oyalarni amalga oshirish jarayonida tug'iladigan savollarga javob berish mumkin bo'ladi. Muayyan g'oya muayyan mafkuraga asos bo'lib, uni shakllantirish mumkin, mafkura esa, o'z tizimi tayanadigan maqsad va g'oyalarni amalga oshirishga xizmat qiladi⁶.

Demak, shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonda yoshlarimizda mafkuraviy immunitetni yanada mustahkamlab oq bilan qorani ajrata biladigan yoshlarni tarbiyalash, ularda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishimiz lozim. Shu o'rinda misol tariqasida Marx de Sadning asari mag'zida yashirmagan mana bunday g'oyaviy - mafkuraviy maqsad yotadi: "Biz, - deb yozadi u "Foxishaxonalar falsafasi" asarida, - bundan buyon dunyoni zabt etmoq uchun behisob qo'shin bilan uzoq hududlarga harbiy hujum uyushtirishimiz, jangdan so'ng o'lgan askarlarimiz etigi begona yutlarda chirib bitishi mutlaqo shart emas. Agar mening kitoblarimga o'xshash asarlarda tasvirlangan yashash tarzi va axloqni butun dunyoga asta - sekin muvaffaqiyatli targ'ib qila olsak, shu orqali u yerlarda yashovchi odamlar qalbini egallasak, ularni jisman mahf etishga hech qanday hojat qolmaydi. Qalbi bizning qo'limizga o'tgan xalqlarning o'zi, ixtiyoriy ravishda, oyog'imiz ostiga yukinib keladi, bizga qul bo'ladilar..."⁷.

Markaziy Osiyo mintaqasi O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston beshta mustaqil davlatlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu besh davlat hududi 4,4 million kvadrat kilometrni tashkil etsa, aholisi 55 miliondan ortiqdir. Ushbu hududda 150 ortiq millat va elat vakillari istiqomat qilib kelmoqdalar. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi hududida 136 dan ortiq millat va elat vakillari emin erkin istiqomat kilib kelmoqdalar. Markaziy Osiyo hududida bir - biriga yaqin bo'lgan tabiiy iqlim sharoitda, qo'ni - qo'shnichilik tamoyillariga asosan ko'p yillardan beri yashab kelayotgan xalqlarning dini, tili, madaniyati, urf - odatlari, an'ana va marosimlari bir - biriga yaqin bo'lishi tabiiydir.

Mafkuraviy tahdid nima? Mafkuraviy tahdid - bu ijtimoiy - siyosiy harakat, oqim yoki siyosiy kuch o'z manfaatini ifodalovchi mafkurasini qo'rqituv, zo'rlik yo'li bilan boshqalarga tiqishtirishdir⁸. Hozirgi davrda mafkuraviy tahdidlar avj olayotgan bir paytda axborot vositalaridan keng foydalanish yo'llari ochilmoqda. Axborot almashuvi asri deb atalayotgan zamonda axborotning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, uning salbiy oqibatlar ham mavjudligi ko'rinmoqda. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov shunday degan edi: „...ba'zan beozor bo'lib tuyilgan musiqa, oddiygina multfilm yoki reklama lavhasi orqali ham ma'lum bir mafkuraviy

⁶ Nazarov H, Qurbonov M., Ochildiyev A. va boshqalar. Milliy istiqolol g'oyasi. - T.: Uzbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010. - B. 17.

⁷ Abbosxo'jayev. O, Quchqorov R. Mafkura poligonlaridagi olishuv. - T.: Akademiya, 2007. - B. 91

⁸Центральная Азия: геэгономика, геополитика, безопасность / Редколл.: Р. М. Алимов, Ш.П. Арифханов и др.. - Т.: Шарк, 2002- С. 9.

Yanvar, 2025-Yil

maqsadlar va intilishlar ifodalanadi. Axborot sohasidan o'zining g'arazli niyatlaridan foydalanayotganlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Xususan, axborot texnologiyalari yuksalgan davlatlar bunday ustunlikdan siyosiy, harbiy, iqdisodiy, axborot va madaniy ekspansiyani amalga oshirish maqsadida foydalanmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hozirgi globallashuv sharoitida axborot, jahonda yetakchilik qilish uchun kurashdagi asosiy qurolga aylangan, chunki axborot texnologiyalarining rivojlanganlik darajasi davlatning geosiyosiy ta'sirini belgilovchi omillardan biriga aylanmoqda. Bugungi voqelik bu hodisani "axborot neoklonializmi"⁹, "axborot urushlari", "axborot fashizmi" deb nomlanayotgan olimlarning gapida jon borligi ayon bo'lmoqda.

Axborot urushi birinchidan, harbiy qo'shinlarni saqlashda kam xarajat bo'lib qurol - yaroq sotib olishni talab qilmaydi. AQSHning sobiq Prezidenti J.Karter ham "Targ'ibotga sarflangan 1 dollar, qurollanishga sarflangan 10 dollardan samaraliroq", deb ta'kidlagan edi. Ikkinchidan, axborot urushi hech qanday chegaralarni tan olmaydi, ya'ni internet, sun'iy yo'ldosh orqali aloqa, ommaviy axborot vositalari hukmronlik qilayotgan bugungi dunyoda axborotni bojxona ko'rigidan o'tkazib, yaxshi yoki yomonini, foydali yoki foydasizligini ajratishning iloji yo'q. Ammo, bu urush raqibni jismoniy yo'q qilish emas, uni o'ziga ma'nau buy sundirish maqsad qilinganligi tashvishli holdir¹⁰.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov e'tirof etganidek: ma'naviyatga qarshi qaratilgan har qanday tahdid o'z-o'zidan mamlakat xavfsizligini, uning manfaatlarini, sog'lom avlod kelajagini ta'minlash yo'lidagi jiddiy xatarlardan biriga aylanishi va oxir - oqibatda jamiyatni inqirozga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilish mumkinki, axborot makonining globallashuv sharoitida axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi ijtimoiy - siyosiy ahamiyat kasb etadi. Axborot urushi boshqa urushlardan farq qiladi, bu insonlar ongiga ta'sir o'tkazib manqurtga aylantirib qo'yadi. Bunday xavf - xatar mavjudligi buyuk davlatchilik shovinizmi bugungi kunda ham o'z kuchini yo'qotmagani, ayniqsa uning dunyo xaritasida paydo bo'lgan yangi davlatlar mustaqilligiga tahdidi to'g'risida ogohlantirilgan edi. Bu bilan: O'zbekiston Respublikasi ham ana shu hodisa ta'siridan chetda qolgani yo'q. O'tgan mustaqil rivojlanish yillari davlatimizning suvereniteti va barqarorligiga tahdid saqlanib qolmoqda, deb aytish uchun asos bo'la oladi. Bu tahdid buyuk davlatchilik shovinizmi va agresiv millatchilik ruhidagi shiorlarida, bildirayotgan fikrlarda, sharxlarda va

⁹ Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и геостратегические императивы. - М.: 1998.-С .38.

¹⁰ Саидов У. Глобаллашув ва маданиятлараро мулокот. - Т.: Akademiya, 2008. - Б. 55.

Yanvar, 2025-Yil

muayyan xatti - harakatlarda anik namoyon bo'lmoqda. Tarixiy tajribalarga asoslanib, bu hodisani muayyan kuchlar va davlatlar tomonidan bo'ladigan siyosiy, mafkuraviy va iqtisodiy hukmronlik deb yoki millatlararo va davlatlararo, mintaqaviy munosabatlarda ularga intilish deb ta'riflash mumkin.

REFERENCES

1. Komilov K. Globallashuv va diniy jarayonlar. - T.: Movarounnaxr, 2014. - B. 7.
2. Umarov. B, Jabbarov Sh. Globallashuv va yoshlar tarbiyasi. - T.: Akademiya, 2011-47 b
3. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin. - T.: Uzbekiston, 1998. - B. 11.
4. Mamashokirov S., Togayev Sh. Erkin va farovon hayot qurilishining g'oyaviy-mafkuraviy masalalari. -T.:Ma'naviyat, 2007. - B. 10.
5. Nazarov H, Qurbonov M., Ochildiyev A. va boshqalar. Milliy istiqlol g'oyasi. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010. - B. 17.
6. Abbosxo'jayev. O, Quchqorov R. Mafkura poligonlaridagi olishuv. - T.: Akademiya, 2007. - B. 91
7. Центральная Азия: геэгономика, геополитика, безопасность / Редколл.: Р. М. Алимов, Ш.Р. Арифханов и др.. - Т.: Шарк, 2002- С. 9.
8. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Госпство Америки и геостратегический императивы. - М.:1998.-С .38.
9. Саидов У. Глобаллашув ва маданиятлараро мулокот. - Т.: Akademiya, 2008. - Б. 55.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH